

KASB TANLASH MOTIVLARINI AHAMIYATIGA KO'RA O'ZARO BOG'LIQLIGI

Xaydaraliyev Abdullo Usmonali o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856763>

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda shaxslardagi kasb tanlashga ta'sir ko'rsatuvchi omillar haqida so'z yuritiladi. Kasb tanlashning tasnifi, yurtimizda olib borilayotgan kasb tanlashga doir islohiotlarning ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada Farg'ona tumanidagi 87 nafar o'quvchi-yoshlarda o'tkazilgan tadqiqotimizning matematik-statistik tahlilining tariflari berilgan.

Kalit so'zlar: kasb tanlash, o'zini o'zi anglash, o'zini o'zi belgilash, motivatsiya, kasb tanlash motivlari.

Аннотация

В этой статье мы поговорим о факторах, влияющих на выбор профессии у людей. Освещена классификация профессий, важность проводимых в нашей стране реформ по выбору профессии. В статье также приведены тарифы на математико-статистический анализ нашего исследования, проведенного с участием 87 студентов-молодежи Ферганского района.

Ключевые слова: выбор профессии, самосознание, самоопределение, мотивация, мотивы выбора профессии.

Annotation

This article will talk about the factors that affect the choice of a profession in individuals. The classification of the choice of profession, the importance of reformers on the choice of the profession being carried out in our country are highlighted. The article also covers the tariffs of the mathematical-statistical analysis of our study conducted in 87 students-young people of Fergana district.

Keywords: career choice, self-awareness, self-determination, motivation, career tanlash motives.

Bosh qomusimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-moddasida mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, ishsizlikdan himoyalash huquqining ta'minlanganligi yoshlarda o'zlarining ilmiy salohiyati, individual qobiliyati va qiziqishlari bo'yicha kasb tanlashga zamin yaratmoqda[1].

Kasb tanlash - bu inson hayot yo'lini belgilaydigan eng muhim voqealardan biridir, shuning uchun ushbu jarayonni ilmiy tadqiq etish talabi yuzaga keladi. Misol uchun, o'rta maktab o'quvchilarining kasbiy o'zini o'zi belgilashi, ko'pincha, ongsiz ravishda, ota-onalar va do'stlar ta'siri ostida amalga oshiriladi, bu esa korxonalarda kadrlar almashinuviga, yoshlarning professional tanlovining buzilishiga olib keladi. Shaxsiy psixologik xususiyatlar tufayli noto'g'ri tanlangan kasbning salbiy oqibatlari shaxsning o'ziga ham, uning ichki muhitiga ham ta'sir qiladi. Ular depressiv holatlarda, dunyoni salbiy idrok etishda, tajovuzda, tushkunlikda namoyon bo'ladi. Bu o'rta maktab o'quvchilarini kasbiy o'zini o'zi belgilash, kasb tanlashda ongli motivlarni shakllantirish masalalari to'g'risida xabardor qilish zarurligini belgilaydi.

2023-yil 20-yanvar kuni Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Maktablarda xorijiy tillar va kasb o'rgatish tizimini rivojlantirish masalalari" bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda yuqoridagi masalaha alohida to'xtalib o'tdi. Katta hayotga qadam qo'yayotgan yoshlarni har tomonlama

yetuk, bilimli va kasb-hunarli qilib tarbiyalash bugunning zarurati ekanligi ta'kidlandi. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, "maktabdan kasb va tilni bilib chiqqan bola jamiyatimizning katta yutug'i, bilmagani muammodir"[2].

Ko'pchilik o'quvchilar ta'lim jarayonida fan asoslarini egallab, muayyan tasavvur hosil qiladilar, o'zlari yoqtirgan kasb-hunarlar haqida o'ylaydilar. Maktab o'quvchilarining mayllari, havaslari, intilishlari, xohishlari, motivlari, ezgu niyatlari xususan kasbkorga bo'lgan qiziqishlari, motivlari, intilishlari tug'ilishi psixologiya fanining shaxs muammosi bilan uzviy bog'liqdir. Shaxs psixologiyasini o'rganish o'quvchilarni kasb tanlashi demakdir. O'quvchilarning individual tipologik xususiyatlari, yoshi va jinsini hisobga olgan holda ularning har birini oqilona kasbga yo'llash shaxs psixologiyasining muhim vazifalaridan biridir. Bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyat qurish to'g'risidagi hujjatlarda o'quvchilarni mustaqil kasb tanlashga (o'z imkoniyatlarini o'zi baholash orqali) o'rgatish juda muhim va zarur vazifa ekanligi ta'kidlanadi. Shunga ko'ra psixolog olimlar, metodistlar, tashxis markazi xodimlari keng jamoatchilik bilan birgalikda kasbga doir bilimlarni keng tashviqot qilishlari, kasb-kor tanlashga oid yo'l-yo'riqlar va metodlar ishlab chiqishlari, kasb tanlash maslahatlari rasmiy shoxobchalari kengaytirilishi, professiogramma, professiografiya, psixogrammalar ko'lami orttirilishi lozim. Keyingi yillarda o'tkazilgan kuzatishlar Respublikamizda yoshlarni kasbga yo'llash sohasida talay kamchiliklar borligini ko'rsatdi. Buni biz viloyatlar kesimida hamda Respublika bo'yicha 9-sinf bitiruvchilariga sohalar bo'yicha tavsiyanomalar berishda ko'rdik. Darhaqiqat, maktabda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik-pedagogik tashxis ishlarini amalga oshirishdagi dastlabki qadamlar boshlandi. O'ylaymizki, ana shu dastlabki qadam maktablarda kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini olib boruvchi mutaxassis hamda o'quvchilarning kasb-hunarga qiziqishi, moyilligi va layoqatini aniqlash bilan shug'ullanadigan maktab amaliyotchi psixologi shtatlarini tashkil etishdan iborat bo'lishi lozim. Chunki, bu mutaxassislersiz maktabda mazkur ishlar haqida gapirish ham mumkin emas.

Kasb tanlash motivlari shaxsning umumiy yo'nalishi bilan ifodalanadi, ular doimo uzviy bog'liq hisoblanadi va bir-birini to'ldirib turadi. Bu esa o'z navbatida hayotning mazmuni va maqsadlariga, jamiyatdagi mavqeiga, shaxsning qadriyatlarini, ideallari, motivlari, hayot rejalari va dunyoqarashlariga asoslanadi.

Tadqiqotimiz davomida o'rgangan nazariy bilimlarimiz kasbiy o'zini o'zi belgilash va kasb tanlash motivlari o'rtasida ahamiyatga ega bo'lgan bog'liqliklar mavjudligini aniqlashga imkon berdi. Shakllangan kasbiy o'ziga xoslik ko'rsatkichlari va ichki ijtimoiy ahamiyatga ega motivlar o'rtasida ikki tomonlama mo'tadil bog'liqlikni aniqladik.

Kasb tanlash motivlarini ahamiyatiga ko'ra o'zaro bog'liqligining korrelyatsiyasi

	Ichki_in d	Ichk_i jt	Tash_ij t	Tash_s al	P- kasb obro'si	M- moddiy farovon lik	D-ish	T- ijodiy
Ichki individual	1							
Ichki ijtimoiy	0,685**	1						
Tashqi ijtimoiy	0,495**	0,490*	1					
Tashqi salbiy	0,448**	0,571*	0,560**	1				
P-kasb obro'si	0,048	0,125	0,125	0,163	1			
M-moddiy farovonlik	0,267*	0,269*	0,163	0,237*	0,355**	1		
D-ishbilarmonlik	0,293**	0,359*	0,211	0,148	0,049	0,479**	1	
T-ijodiy munosabat	0,124	0,257*	0,121	0,122	0,08	0,379**	0,627**	1

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Yuqoridagi jadvalda kasb tanlash motivlarining bog'liqligi va uning darajalari ko'rsatib o'tilgan. Jadvalda respondentlarning umumiy natijalarning 28 ta korrelyatsiya koeffitsientlari aniqlandi va ulardan 16 tasi ahamiyatlilik ko'rsatgichiga ega bo'ldi. Bunda "Ichki individual motivlar" bilan "Ichki ijtimoiy motivlar" shkalasi o'rtasida ahamiyatli bog'liqlik aniqlandi ($r=0,68$; $p<0,01$). Ichki motivlarning o'zaro bog'liqligi uning anglab yetilganlik darajasining yuqori ekanligini ko'rsatib beradi. Bola o'zi tanlayotgan kasbni ichki imkoniyatlari va hoxishlariga ko'ra tanlayotganini bildiradi. Navbatdagi bog'liqlik "Tashqi ijtimoiy motivlar" "Ichki individual motivlar" va "Ichki ijtimoiy motivlar" bilan ijobiy korrelyatsion bog'lanishni hosil qildi ($r=0,49$; $p<0,01$; $r=0,49$; $p<0,01$). Tashqi ijtimoiy motivlar har qanday davrda ham ichki motivlarga bog'liq hisoblanadi. Chunki shaxs o'zining ichki istaklarini ijtimoiy hayotga taqqoslaydi hamda o'zining tanlovini amalga oshiradi. Ushbu bog'liqlikning yana bir ahamiyatli jihati shundan iboratki, tashqi va ichki motivlardan birining ustun kelishidan ko'ra ularni birgalikda amalga oshirish muhim sanaladi. Tashqi salbiy motivlarning qolgan barcha motivlar - "Ichki individual motivlar" ($r=0,44$; $p<0,01$), "Ichki ijtimoiy motivlar" ($r=0,57$; $p<0,01$), "Tashqi ijtimoiy motivlar" ($r=0,56$; $p<0,01$) bilan ahamiyatli bog'liqligi aniqlandi. Korrelyatsion bog'lanish shundan dalolat bermoqdaki, o'quvchilarda mavjud bo'lgan barcha motivlar o'zaro uzviy bog'liq. Chunki bu davrda bola katta hayot ostonasida turar ekan, undagi barcha ijobiy va salbiy jihatlarni ko'ra olishi, anglay olishi va baholay olishi lozim. Ba'zida tashqi salbiy motivlar

bolaning qiziqishi so'ndirib, o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirishi ham mumkin. Lekin, ko'pincha, kasbiy faoliyatga kirishgandan keyin tashqi salbiy motivlar o'z tasirini yo'qotib boradi. Shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, tadqiqotimiz natijalarini statistik tahlil qilish natijasida kasb tanlashga ta'sir etuvchi barcha omillar bir-biriga ahamiyatli bog'liq ekanligi aniqlandi.

Shunday qilib, yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida kasbiy o'zini o'zi belgilash va kasb tanlash motivlari o'rtasidagi ahamiyatga ega bo'lgan ijobiy va salbiy o'zaro bog'liqliklari aniqlandi. Ushbu ko'rsatgichlar o'quvchilarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkillash va amalga oshirishda foydalanishga tavsiya etiladi hamda olingan ma'lumotlar har bir o'quvchining rivojlanish strategiyasini samarali ravishda yaratishga va kelajakda professional faoliyatini eng samarali bajarishga imkon beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Toshkent 2023
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-iyuldagi "Yoshlar — kelajagimiz" davlat dasturi to'g'risida"gi PF-5466-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-apreldagi "Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va bandligiga ko'maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6208-son Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 202-yil 13-iyuldagi "Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6260-son Farmoni.
5. Asomova R.Z. "Kasb tanlash motivatsiyasi va uning dinamikasi". Psix.f.n..dis.- T., 2002. - 137 b.
6. Anvarova D.M., Ergashev P.S. "Kasbga yo'naltirish va kasb tanlash asoslari". -T.: «Fan va texnologiya», 2016, 4-6 b.
7. Aripova N.A., Xolmamatova L.A., Qurbonova N.B. "Kasbiy psixologiya" darslik. Toshkent – 2019., 148 b.
8. Kadirova. X.A. "Shaxs kasb tanlashi va kasbga yo'naltirishning psixologik mezonlari" 2018 yil.
9. Qo'chqorova. F.M. "Kasbga yo'naltirish va kasb tanlash asoslari" 2018 yil.
10. Mamuroonovna, Nuralieva Dildora; Abdulloh, Xaydaraliyev; „PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF CRIME IN ADOLESCENCE,Uzbek Scholar Journal,10,,550-554,2022
11. Atadjanov, M; Xaydaraliyev, A; „YANGI O 'ZBEKISTONDA SHAXS, JAMIYAT VA DAVLAT XAVFSIZLIGI MASALALARI",O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI,2,22,92-99,2023
12. Isakova, M; Xaydaraliyev, A; „YUQORI SINIF O'QUVCHILARIDA KASB TANLASH MOTIVLARINING O'RGANILISHI,"Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры",3,6 Part 2,16-20,2023
13. Jumaboyevich, Rajabov Murodil; Usmonali o'g'li, Xaydaraliyev Abdullo; „QORA TRIADANING XUSUSIYATLARI VA UNGA MOYILLIGI MAVJUD ISHLASH,Conference Zone,,385-391,2023

14. M.Isakova, Abdullo Xaydaraliyev; ,KASB TANLASHNING PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA XORIJIY ADABIYOTLARDA O'RGANILISHI,Zamonaviy ta'lim muhitini tashkil etishda talaba-yoshlarning o'rni va ahamiyati' mavzusidagi Respublika ilmiy-masofaviy anjumani materiallari to'plami,1,1,176-181,2023,Namangan 2023
15. А.Хайдаралиев, М.Исакова; ,YUQORI SINIF O'QUVCHILARIDA KASB TANLASH MOTIVLARINING O'RGANILISHI,Международный современный научно-практический журнал НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС,1,13,63-69,2023,Москва 2023
16. Isakova, M; Xaydaraliyev, A;МАКТАБ O'QUVCHILARIDA KASB TANLASH MOTIVLARINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH,Scientific Impulse,2,15,345-352,2023
17. Isaqova M.T. //Bandlik shaxs ruxiy salomatligining omili SIFATIDA// Mintaqa iqtisodiyotini investitsiyalashning moliyaviy-huquqiy va innovatsion jihatleri: xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to'plami. 27 may 2020 yil. Moskva. 714-717.

